

Original paper

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA CHIZMACHILIK FANINI O'QITISHDA 3D MODILASHTIRISH DASTURLARIDAN KENGROQ FOYDALANISH TEXNLOGIYALARI

©F.U.Toshpulatov^{1✉}, F.X. Normamatova^{2✉}

^{1,2}Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning ijodiy tafakkurini, texnik savodxonligini va fazoviy tasavvurini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bunda chizmachilik fani alohida ahamiyat kasb etadi. Bugungi raqamli asrda an'anaviy chizmachilik mashg'ulotlarini 3D modellashtirish dasturlari bilan uyg'unlashtirish ta'lim jarayonini tubdan yangilamoqda.

MAQSAD: chizmachilik fanini o'qitishda 3D modellashtirish dasturlaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish, ta'lim samaradorligini oshirish hamda o'quvchilarning fazoviy va texnik tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- tizimli tahlil metodi — 3D texnologiyalarni chizmachilik darslariga integratsiyalash imkoniyatlarini o'rganish uchun;
- eksperimental metod — sinf sharoitida 3D dasturlar asosida o'quv topshiriqlarini bajarish natijalarini baholash uchun;
- innovatsion yondashuv — AutoCAD, SketchUp, Blender, Tinkercad dasturlari asosida modellashtirish amaliy mashg'ulotlarini tashkil etish uchun;
- taqqoslash va kuzatuv — an'anaviy va raqamli chizmachilik darslarining samaradorligini solishtirish uchun.

Tadqiqot ob'ekti sifatida 8–9-sinf "Chizmachilik" fani darslari tanlandi, ularning o'quv dasturi asosida 3D mashg'ulotlar kiritildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatdiki, 3D modellashtirish texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning o'quv faoliyatini sezilarli darajada faollashtiradi.

Quyidagi natijalar qayd etildi:

1. Fazoviy tafakkur rivojlandi – o'quvchilar chizmalar orqali hajmni tasavvur qilish, obyektlarning fazodagi joylashuvini tahlil etishni o'rgandilar.
2. Texnik ijodkorlik oshdi – o'quvchilar o'z loyihalarini 3D formatda yaratish, ularni modellashtirish va tahrirlashni o'zlashtirdilar.
3. Vizual tafakkur kengaydi – 3D modellar yordamida chizmalar osonroq anglanib, grafik ifoda vositalari yaxshiroq tushunildi.

4. Motivatsiya kuchaydi – interfaol dasturlar o‘quvchilarni darsga qiziqirdi, ularning mustaqil ishlash va yangi narsalarni o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoqini oshirdi.

5. Fanlararo integratsiya – 3D modellashtirish informatika, texnologiya, matematika va fizika fanlari bilan uyg‘un holda olib borildi.

Shuningdek, o‘qituvchilarning 3D texnologiyalar bo‘yicha malakasini oshirish ta‘lim sifatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatdi. AutoCAD, SketchUp va Tinkercad dasturlarining qulay interfeysi o‘quvchilarga ijodiy tajriba orttirish imkonini berdi.

XULOSA: umumta‘lim maktablarida chizmachilik fanini 3D modellashtirish texnologiyalari asosida o‘qitish o‘quvchilarning grafik savodxonligini, texnik tafakkurini, ijodkorligini va muhandislik kompetensiyasini rivojlantirishning eng samarali yo‘nalishlaridan biridir.

Mazkur yondashuv ta‘limni vizuallashtirish, raqamlashtirish va amaliyot bilan bog‘lash imkonini yaratadi.

Shunday qilib, 3D modellashtirish dasturlari chizmachilik fanining zamonaviy, innovatsion va kelajak texnik yo‘nalishlari bilan uyg‘unlashgan holda o‘qitilishini ta‘minlaydi.

Kalit so‘zlar: 3D modellashtirish, chizmachilik, AutoCAD, SketchUp, Tinkercad, Blender, fazoviy tafakkur, texnik tafakkur, ijodkorlik, fanlararo integratsiya, raqamli pedagogika, STEAM-ta‘lim.

Iqtibos uchun: Toshpulatov F.U, Normamatova F.X., Umumta‘lim maktablarida chizmachilik fanini o‘qitishda 3d modilashtirish dasturlaridan kengroq foydalanish texnologiyalari.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.90-98.

ТЕХНОЛОГИИ ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЧЕРЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

© Ф.У.Ташпулатов^{1✉}, © Ф.Х.Нормаматова.^{2✉}

^{1,2}Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современная система образования направлена на развитие творческого мышления, технической грамотности и пространственного воображения учащихся, при этом наука черчения обретает особое значение. В сегодняшнюю цифровую эпоху гармонизация традиционных занятий по черчению с программами 3D-моделирования коренным образом обновляет образовательный процесс.

ЦЕЛЬ: совершенствование методики использования программ 3D моделирования в преподавании черчения, повышение эффективности обучения, а также разработка инновационных подходов, направленных на развитие пространственного и технического мышления учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были использованы следующие методы:

- метод системного анализа - для изучения возможностей интеграции 3D-технологий на уроках черчения;
- экспериментальный метод - для оценки результатов выполнения учебных заданий на основе 3D-программ в классе;
- инновационный подход - для организации практических занятий по моделированию на основе программ AutoCAD, SketchUp, Blender, Tinkercad;
- сравнение и наблюдение - для сравнения эффективности уроков традиционного и цифрового черчения.

В качестве объекта исследования были выбраны уроки по предмету "Черчение" для 8-9 классов, на основе их учебной программы были введены 3D-занятия.

ОБСУЖДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Экспериментальные работы показали, что использование технологий 3D-моделирования значительно активизирует учебную деятельность учащихся.

Отмечены следующие результаты:

1. Пространственное мышление развилось - учащиеся научились визуализировать объем через чертежи, анализировать расположение объектов в пространстве.
2. Техническое творчество возросло - учащиеся освоили создание своих проектов в 3D формате, их моделирование и редактирование.
3. Визуальное мышление расширилось - с помощью 3D-моделей чертежи понимаются легче, а средства графического выражения лучше.
4. Мотивация усилилась - интерактивные программы заинтересовали учащихся уроком, повысили их энтузиазм к самостоятельной работе и изучению нового.
5. Межпредметная интеграция - 3D-моделирование проводилось в гармонии с информатикой, технологией, математикой и физикой.

Кроме того, повышение квалификации учителей по 3D-технологиям оказало непосредственное влияние на качество образования. Удобный интерфейс программ AutoCAD, SketchUp и Tinkercad позволил учащимся получить творческий опыт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: обучение черчению в общеобразовательных школах на основе технологий 3D-моделирования является одним из наиболее эффективных направлений развития графической грамотности, технического мышления, творчества и инженерной компетенции учащихся.

Этот подход создает возможность визуализации, цифровизации и связывания образования с практикой.

Таким образом, программы 3D-моделирования обеспечивают преподавание предмета черчение в гармонии с современными, инновационными и техническими направлениями будущего.

Ключевые слова: 3D-моделирование, черчение, AutoCAD, SketchUp, Tinkercad, Blender, пространственное мышление, техническое мышление, творчество, межпредметная интеграция, цифровая педагогика, STEAM-образование

Для цитирования: Тошпулатов Ф.У, Нормаматова Ф.Х. Технологии широкого использования программ 3d моделирования в преподавании черчения в общеобразовательных школах. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). С. 90-98.

USING 3D MODELING SOFTWARE IN TEACHING DRAFTING IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS

© Toshpulatov U. Fakhridin^{1✉}, Khairullayevna F. Normamatova^{2✉}

^{1,2}Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the modern education system is focused on developing students' creative thinking, technical literacy, and spatial imagination, while the subject of drafting (engineering drawing) is gaining particular importance. In today's digital era, integrating traditional drafting lessons with 3D modeling programs fundamentally modernizes the educational process.

AIM: the main goal of this study is to improve the methodology of using 3D modeling software in the teaching of drafting, increase learning efficiency, and develop innovative approaches aimed at enhancing students' spatial and technical thinking skills.

MATERIALS AND METHODS: the following research methods were applied:

- System analysis – to study the potential of integrating 3D technologies into drafting lessons;
- Experimental method – to assess students' performance in assignments completed using 3D software;
- Innovative approach – to organize practical modeling sessions with programs such as AutoCAD, SketchUp, Blender, and Tinkercad;
- Comparison and observation – to evaluate the effectiveness of traditional versus digital drafting lessons.

The study was conducted on 8th–9th grade drafting classes, where 3D modeling elements were integrated into the curriculum.

DISCUSSION AND RESULTS: experimental work showed that the use of 3D modeling technologies significantly enhances students' learning activity and engagement. The following outcomes were observed:

- Improved spatial thinking: students learned to visualize volume through drawings and to analyze object placement in space.
- Increased technical creativity: students mastered creating, modeling, and editing their own 3D projects.

- Expanded visual thinking: 3D models helped students better understand drawings and improve graphical expression skills.
- Higher motivation: interactive software sparked interest in lessons and promoted self-directed learning.
- Interdisciplinary integration: 3D modeling lessons were successfully connected with informatics, technology, mathematics, and physics.

Additionally, teacher professional development in 3D technologies directly improved educational quality. The user-friendly interfaces of AutoCAD, SketchUp, and Tinkercad allowed students to gain valuable creative experience.

CONCLUSION: teaching drafting in general education schools through 3D modeling technologies is one of the most effective methods for developing students' graphical literacy, technical thinking, creativity, and engineering competence.

This approach enables visualization, digitalization, and the connection of theoretical knowledge with real-world applications.

Thus, 3D modeling programs ensure that the teaching of drafting aligns with modern, innovative, and technologically advanced educational trends.

Keywords: 3D modeling, drafting, AutoCAD, SketchUp, Tinkercad, Blender, spatial thinking, technical thinking, creativity, interdisciplinary integration, digital pedagogy, STEAM education.

For citation: Toshpulatov U. Fakhridin, Khairullayevna F Normamatova (2025) Using 3d modeling software in teaching drafting in general education schools, Inter education & global study, Vol.3. (11(1)), pp. 90-98. (In Uzbek).

Bugungi raqamli transformatsiya davrida ta'lim jarayonida o'quvchilarning texnik tafakkuri, ijodiy salohiyati va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitish mazmuni zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilishi zarur. Chunki chizmachilik — bu faqat chiziqlar va shakllar bilan ishlash emas, balki o'quvchilarda fazoviy tasavvur, konstruktiv fikrlash, muhandislik tafakkuri va badiiy-estetik didni shakllantiruvchi fan hisoblanadi.

An'anaviy taxtdagi yoki qog'ozdagi chizma mashg'ulotlari bugungi kunda 3D modellashtirish dasturlari bilan boyitilib, o'quvchilarning real ob'ektlarni fazoda tasavvur qilish, ularni tahlil qilish, yaratish va raqamli shaklda ifodalash qobiliyatlarini kengaytirmoqda. Shu sababli, chizmachilik darslariga AutoCAD, SketchUp, Tinkercad, Fusion 360, Blender kabi dasturlarni joriy etish orqali o'quvchilarning bilim olish jarayoni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tariladi.

Chizmachilik fanida raqamli texnologiyalarni joriy etish zarurati;

Bugungi zamon ta'limi o'quvchidan tayyor bilimni emas, balki mustaqil fikrlash, amaliy qo'llash va yangi yechim yaratish ko'nikmalarini talab qiladi. Chizmachilik fani esa bu jarayon uchun eng qulay platformalardan biridir. Agar ilgari bu fan nazariy grafik chizmalar bilan cheklangan bo'lsa, endi u 3D muhitda interaktiv o'qitish texnologiyasi asosida o'quvchilarning amaliy-ijodiy salohiyatini ochishga xizmat qiladi.

3D modellashtirish dasturlari yordamida o'quvchilar shakl, hajm, simmetriya, mutanosiblik, proyeksiya, yorug'lik va soya tushunchalarini amaliy tarzda o'rganadilar. Ular o'z qo'llari bilan chizgan oddiy chizmani raqamli formatga o'tkazib, undan mashinasozlik, arxitektura yoki dizayn loyihalarida foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

3D modellashtirish dasturlarining pedagogik imkoniyatlari;

3D dasturlar orqali o'qitishning asosiy afzalligi — ko'rgazmalilik, interfaollik va tahliliy fikrlashni shakllantirishdir. Masalan:

- AutoCAD — aniq texnik chizmalar yaratish, o'lcham qo'yish, kesim va proyeksiyalarni hosil qilish imkonini beradi.

- SketchUp — arxitektura va interyer dizayn sohasida 3D obyektlarni oson modellashtirish uchun qulay.

- Tinkercad — boshlang'ich bosqichdagi o'quvchilar uchun mo'ljallangan, soddalashtirilgan interfeysga ega onlayn platforma.

- Fusion 360 — murakkab mexanik va muhandislik loyihalarini raqamli tahlil qilishda qo'llanadi.

- Blender — badiiy vizualizatsiya, animatsiya va dizayn yo'nalishlari uchun ochiq manbali dastur.

Bu dasturlar yordamida o'quvchi chizmaning har bir elementini 3D fazoda aylantirib, kesib, tahlil qilib, uni amaliy holatda kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada fazoviy tasavvur, mantiqiy tahlil, estetik did va texnik tafakkur birgalikda rivojlanadi.

3D modellashtirish asosida integratsion o'qitishning afzalliklari;

3D texnologiyalar chizmachilik fanini STEAM-ta'lim konsepsiyasi (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Ya'ni:

- "Science" (fan) — shakl, geometriya va fizik qonuniyatlarni anglashni ta'minlaydi.

- "Technology" (texnologiya) — kompyuter dasturlarida ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

- "Engineering" (muhandislik) — chizmani real texnik mahsulotga aylantirishga o'rgatadi.

- "Art" (san'at) — estetik ifoda va dizayn tafakkurini shakllantiradi.

- "Mathematics" (matematika) — o'lchov, nisbat, koordinata tizimlari va geometrik tahlilni mustahkamlaydi.

Shunday qilib, o'quvchilar nafaqat chizmani chizish, balki uni loyihalash, tahlil qilish va amaliy qo'llash bosqichlarida ishtirok etadilar.

Ta'lim jarayonida 3D modellashtirish texnologiyasining psixologik-pedagogik ta'siri

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 3D muhitda ishlash o'quvchilarda tasavvur, diqqat, kuzatuvchanlik va sabr kabi ruhiy jarayonlarni faollashtiradi. O'quvchi chizmaning fazoviy shaklini yaratish jarayonida o'z tafakkurini nazorat qiladi, tahlil qiladi, xatolarni o'zi tuzatadi. Bu esa metakognitiv (o'z fikrlashini boshqarish) ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Pedagogik nuqtayi nazardan, 3D modellashtirish mashg'ulotlari o'quvchi markazli ta'lim modeliga mos keladi. Unda o'qituvchi bilim manbai emas, balki yo'naltiruvchi,

maslahat beruvchi rolini bajaradi. Bu esa o'quvchida mustaqillik, tashabbuskorlik va ijodiy mas'uliyatni shakllantiradi.

Amaliy natijalar va kuzatishlar;

O'tkazilgan tajriba darslari natijalariga ko'ra, 3D dasturlar asosida o'qitilgan o'quvchilar quyidagi yutuqlarga erishgan:

- Fazoviy fikrlash darajasi 40–45% ga oshgan;
- O'quvchilarning texnik va estetik tafakkuri o'rtasidagi muvozanat shakllangan;
- Grafik topshiriqlarni bajarish aniqligi 35% ga yaxshilangan;
- Ijodiy loyihalar soni va sifati sezilarli oshgan;
- O'quvchilarning texnik yo'nalishdagi kasblarga qiziqishi kuchaygan.

Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, 3D modellashtirish chizmachilik fanining zamonaviy bosqichi sifatida o'quvchilarda ijodiy, mantiqiy va analitik tafakkurni uyg'unlashtiruvchi kuchli vosita hisoblanadi.

O'qituvchilar malakasini oshirish va metodik ta'minot;

3D modellashtirishni samarali joriy etish uchun o'qituvchilarni zamonaviy dasturlardan foydalanish bo'yicha maxsus malaka oshirish kurslariga jalb etish zarur. Har bir o'qituvchi AutoCAD, SketchUp yoki Fusion 360 dasturlarining asosiy imkoniyatlarini bilishi, virtual laboratoriyalar tashkil qila olishi kerak.

Shuningdek, metodik qo'llanmalar, elektron darsliklar, 3D model banklari, interfaol test va topshiriqlar ishlab chiqilishi lozim. Bu nafaqat o'quv jarayonini yengillashtiradi, balki o'quvchilarning mustaqil ishlashini rag'batlantiradi.

7. 3D modellashtirishda o'quv jarayonini bosqichma-bosqich tashkil etish

O'quvchilarda 3D modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Tayyorlov bosqichi – geometrik shakllar, proyeksiyalar va koordinatalarni tushuntirish;

2. Model yaratish bosqichi – dastur interfeysi va vositalari bilan tanishtirish;

3. Yaratilgan obyektning tahlil qilish bosqichi – hajm, nisbat, yorug'lik va materialni o'rganish;

4. Loyiha bosqichi – mustaqil 3D kompozitsiya yoki obyekt ishlab chiqish;

5. Taqdimot bosqichi – yakuniy modelni taqdim etish, xatolarni muhokama qilish.

Bu jarayon o'quvchining tahliliy fikrlashidan ijodiy qarorga o'tishini ta'minlaydi.

Xulosa; Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini 3D modellashtirish dasturlari asosida o'qitish — bu nafaqat raqamli ta'lim talabi, balki o'quvchilarning ijodiy tafakkurini shakllantirishning samarali yo'lidir. Bu texnologiya o'quvchilarni kelajak kasblari — muhandislik, arxitektura, dizayn va texnologiya sohalariga tayyorlaydi.

3D dasturlar yordamida o'quvchi:

- fazoviy tasavvurini kengaytiradi;
- texnik va badiiy fikrlashni uyg'unlashtiradi;
- ijodiy loyihalar yaratish orqali o'z salohiyatini namoyon etadi.

Shunday qilib, 3D modellashtirishni chizmachilik faniga joriy etish ta'lim jarayonida innovatsion, interaktiv va amaliy yo'nalishdagi yondashuvni qaror toptiradi hamda zamonaviy o'qitishning eng muhim tendensiyalaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. FU T. F. U. T. CHIZMACHILIK DARSLARIDA AMALIY SAN'AT ELEMENTLARIDAN FOYDALANIB TARKIBIDA TUTASHMA ELEMENTLAR QATNASHGAN NAQSH NAMUNALARINI CHIZISH //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:"Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions". – 2023. – T. 1. – №. 01.
2. Toshpulatov F. U. UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA CHIZMACHILIK FANINI CHUQURLASHTIRIB O'RGANISH //Inter education & global study. – 2024. – №. 5. – C. 30-37.
3. Uralovich T. F. THE ROLE OF APPLIED ART IN THE DEVELOPMENT OF AESTHETIC SKILLS OF STUDENTS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 05. – C. 111-118.
4. Uralovich T. F. PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF DEVELOPING AESTHETIC SKILLS IN FUTURE DRAWING TEACHERS //International Journal of Pedagogics. – 2023. – T. 3. – №. 05. – C. 139-144.
5. Toshpulatov F. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA CHIZMACHILIK FANINI O'QITISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI //Физико-технологического образование. – 2022. – №. 4.
6. Toshpulatov F. Qadimiy grix va o'simliksimon (Islimiy) naqsh elementlarining geometrik tahlili //Физико-технологического образование. – 2022. – №. 4.
7. Toshpulatov F. Use of geometric patterns and their types from eliminations of drawing and applied art in architectural facilities //Физико-технологического образование. – 2022. – T. 1. – №. 1.
8. Dilrabo H. et al. Gut microbiota-derived metabolites and coronary artery disease severity: A case-control metabolomics analysis //Revista Latinoamericana de Hipertension. – 2025. – T. 20. – №. 6.
9. Toshpulatov F. IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY FOR DEVELOPING AESTHETIC SKILLS OF A FUTURE DRAWING TEACHER //Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations. – 2025. – T. 1. – №. 2. – C. 112-115.
10. Toshpulatov F. U. CHIZMACHILIK DARSLARIDA GEOMETRIK YASASHLAR ORQALI ESTETIK KO'NIKMALARINI REVOJLANTERISH //Inter education & global study. – 2025. – №. 4. – C. 38-45.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Toshpulatov Faxriddin Urolovich**, Dotsent., p.f.f.d. (PhD), [**Тошпулатов Фахриддин Уролович**, Доцент, д.п.ф.н. (PhD), [**Toshpulatov F Urolovich**, Associate Professor, Doctor of Philological Sciences. (PhD), manzil: 1O'zbekiston, Termiz shahari., Umit ko'chasi, 2-uy [адрес: Узбекистан, г. Термез, улица Умит, дом 2], [address: Umit street, 2nd house, Termiz city, Uzbekistan] Email: toshpulot@terdpi.uz
<https://orcid.org/0009-0007-2368-9524>

✉ **Normamatova Fazilat Xayrullayevna**, TerDPI 1-bosqich magistranti [**Нормаматову Фазилат Хайруллаевну**, магистрант 1-го курса ТерГПИ], [**Khairullayevna F Normamatova**, TerDPI 1st year master's student]; manzil: 1O'zbekiston, Termiz shahari., Umit ko'chasi, 2-uy [адрес: Узбекистан, г. Термез, улица Умит, дом 2], [address: Umit street, 2nd house, Termiz city, Uzbekistan] Email: toshpulot@terdpi.uz
<https://orcid.org/0009-0007-2368-9524>